

PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR ISOMÉTRICA DE MEMBROS SUPERIORES EM MULHERES DE DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS POR MEIO DE DINAMÔMETRO DE TRAÇÃO

Esneyder Antonio Rodríguez Torrealba ¹

Rafael Cavalli Costa ²

Prof^a. Dr^a Talita Gianello Gnoato Zotz ³

Prof^a. Dr^a. Ana Carolina Brandt de Macedo ⁴

¹Programa de Pós Graduação em Educação Física – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Esneydertorrealba@alunos.utfpr.edu.br

²Fisioterapeuta – Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, rafael.ca.fisio@outlook.com

³ Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e em Educação Física da Universidade Federal do Paraná, talita.gnoato@gmail.com

⁴ Programa de pós-graduação em Educação Física Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Universidade Federal do Paraná, acbrandtmacedo@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17167990

Introdução: A força muscular (FM) dos membros superiores (MMSS) desempenha um papel essencial na funcionalidade de cada indivíduo. A avaliação precisa da FM é crucial na área da saúde, auxiliando na prescrição de exercícios e reabilitação de lesões musculoesqueléticas; com a necessidade de avaliar de forma objetiva a FM, foram criados aparelhos chamados dinamômetros, sendo o “padrão ouro” o dinamômetro isocinético (Hartmann et al., 2008, Silva Neto et al. 2010), mas que por seu tamanho e alto custo, se torna muito difícil para ser utilizado na prática clínica, portanto foram criados dinamômetros de prensão manual e de tração portáteis, permitindo avaliar a FM em qualquer ambiente e com boa confiabilidade e correlação comprovada com o isocinético, (Vasconcelos et al., 2009, Valovich-Mcleod et al., 2004). **Objetivos:** Propor um protocolo de avaliação da força muscular isométrica de membros superiores (MMSS) em mulheres de diferentes faixas etárias, com dinamômetro de tração. **Metodologia:** Trata-se de um estudo analítico observacional transversal, realizado no Centro de Estudos em Prescrição Clínica do Exercício (CEPREX) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Saúde (CAAE: 8169424.7.0000.0102). Serão recrutadas participantes, com idades entre 18 e 60 anos, apresentando diferentes níveis de atividade física. A avaliação incluirá o *Questionário Nórdico de Sintomas*

Musculoesqueléticos (Pinheiro et al., 2002), o *Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ)* e o questionário da *American Heart Association/American College of Sports Medicine (AHA/ACSM)* (Benedetti et al., 2007). A força muscular (FM) será avaliada utilizando um dinamômetro de tração, abrangendo os seguintes grupos musculares dos membros superiores (MMSS): flexores e extensores do cotovelo, abdutores e rotadores externos do ombro; sendo designados dois avaliadores, identificados como A1 e A2. Os testes ocorrerão em quatro momentos distintos — M1, M2, M3 e M4 — com intervalo de sete dias entre cada aplicação. **M1**, os participantes serão submetidos à avaliação pelo A1 utilizando dinamômetro isométrico de tração. Neste único momento serão avaliados os grupos musculares bilateralmente, tempo aproximado de 80 min na avaliação. **M2**, protocolo utilizado no M1 será aplicado, pelo mesmo avaliador A1. O objetivo será avaliar o coeficiente de correlação intraclasse (ICC) intra-avaliador. **M3**, os participantes serão avaliados pelo avaliador A2, seguindo o mesmo protocolo do M2. O objetivo será avaliar o coeficiente de correlação intraclasse (ICC) interavaliadores. **M4**, os mesmos participantes serão avaliados pelo avaliador A2, utilizando o dinamômetro de preensão, seguindo o protocolo do M3. Objetivo realizar a validação do dinamômetro. Nos momentos M2, M3 e M4 os grupos musculares serão avaliados de forma unilateral, tendo a avaliação um tempo aproximado de 45 minutos. **Resultados:** Espera-se que os resultados deste estudo forneçam evidências científicas robustas sobre a validade e a reprodutibilidade do dinamômetro de tração na avaliação da força isométrica dos MMSS e auxiliar na definição de valores normativos para diferentes faixas etárias. **Conclusão:** Conclui-se que a padronização do protocolo e a definição de valores normativos ajudarão na prescrição de exercícios e no desempenho muscular, favorecendo o rastreamento precoce de déficits de força e fornecendo evidências científicas para seu uso clínico e esportivo.

Palavras-Chaves: Dinamômetro de Tração; Força Muscular; Dinamometria Isocinética.